

Förderberatung im Zeichen Narrativer CVs: Herausforderungen und Beratungsimpulse

Dr. Anneke Meyer^a, Dr. Maria Abad Andrade^b

^a Leibniz Universität Hannover, <https://orcid.org/0000-0003-3631-3546>

^b Humboldt-Universität zu Berlin, <https://orcid.org/0009-0002-4644-4961>

INFORMATIONEN

Schlagwörter:

Narrative CVs
Reform der Wissenschaftsbewertung
Forschungsförderung
Beratungspraxis
Begutachtung / Evaluation

KURZFASSUNG

*Im Kontext der Reform der Wissenschaftsbewertung haben viele Forschungsförderorganisationen verbindliche Lebenslaufvorlagen bei der Beantragung von Fördergeldern eingeführt, die sich an den Grundsätzen narrativer CVs (Curricula Vitae) orientieren. Während CVs in der Forschungsberatung lange nur eine untergeordnete Rolle spielten, hat sich dies mit der Einführung der verbindlichen (narrativen) CV-Vorlagen deutlich verändert. Im vorliegenden Working Paper gehen wir der Frage nach, wie Wissenschaftler*innen zu narrativen CVs bei der Beantragung von Forschungsprojekten im Sinne der Reform der Wissenschaftsbewertung zielführend beraten werden können. Dabei gehen wir inhaltlich auf zentrale Elemente eines narrativen CVs ein und erörtern jeweilige Beratungsstrategien für verschiedenen Förderformate (Einzelförderung, Verbundförderung, Wissenschaftspreise). Zum Abschluss reflektieren wir nochmals die zunehmende Bedeutung narrativer CVs im Wissenschaftssystem und die Chancen, die sich für Wissenschaftler*innen durch die narrative Deutungshoheit („narrative agency“) in ihrem CV eröffnen.*

INFORMATION

Keywords:

Narrative CVs
Research Assessment Reform
Research Funding
Advisory Practice
Peer Review / Evaluation

ABSTRACT

In the context of reforming research assessment, many research funding organisations have introduced mandatory CV templates for grant applications, guided by the principles of narrative CVs. While CVs played only a minor role in research support for a long time, this has significantly changed with the introduction of mandatory (narrative) CV templates. In this working paper, we examine how researchers can be effectively advised on narrative CVs when

applying for research projects, in line with the reform of research assessment. We address key elements of a narrative CV and discuss corresponding advisory strategies for different funding schemes (individual grants, collaborative grants, research awards). Finally, we reflect once more on the growing importance of narrative CVs within the research system and the opportunities that arise for researchers through “narrative agency”—the capacity to shape their own professional narrative within their CV.

Inhalt

1	Einführung: Narrative CVs in der Förderberatung.....	3
2	Die Rolle Narrativer CVs in der Reform der Wissenschaftsbewertung	3
3	Die Sicht der Gutachter*innen auf Narrative CVs	7
4	Herausforderungen bei der Erstellung und Beratung Narrativer CVs	8
4.1	Biographische Besonderheiten.....	8
4.2	Kontextualisierung von Forschungsergebnissen.....	10
5	Beratungsimpulse für Narrative CVs	12
5.1	Beratung Narrativer CVs von Postdocs: Wie überzeuge ich trotz Karrierepause und wenigen Publikationen?	12
5.2	Beratung kollaborativer Forschungsvorhaben: Wie koordiniere ich 10 CVs oder mehr?	13
5.3	Anmerkung zu Wissenschaftspreisen: Laudatio versus CV.....	15
6	Förderberatung und Wissenschaftsmanagement im Zeichen Narrativer CVs	15
	Danksagung.....	16
	Literatur.....	17
	Beispiele für CV-Formate internationaler Forschungsförderorganisationen	18

1 Einführung: Narrative CVs in der Förderberatung

Warum lohnt es sich, narrative CVs für die Förderberatung systematisch in den Blick zu nehmen? Welche Auswirkungen hat die Reform der Wissenschaftsbewertung für die Beratungspraxis von Forschungsreferent*innen? Zwar gehören CVs seit jeher zu Förderanträgen, doch mit der Einführung verbindlicher narrativer Lebenslaufvorlagen verbinden sich neue Erwartungen an Forschungsleistungen und Karrierewege sowie deren Darstellung und Beschreibung. Diese Veränderungen haben unmittelbare Konsequenzen für die Beratungspraxis von Forschungsreferent*innen an Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen.

Um unsere Beratungskompetenzen zu erweitern, trafen sich Forschungsreferent*innen aus Niedersachsen und Berlin im November 2025 zu einem Workshop an der Leibniz Universität Hannover. Ziel war es Hintergründe, Herausforderungen und mögliche Beratungsansätze zu narrativen CVs in Projektanträgen der Forschungsförderung zu diskutieren.

Die Ergebnisse des Workshops haben wir in diesem Working Paper ausformuliert und vertieft. Wir skizzieren zunächst die Motive für die Einführung narrativer CVs in der Forschungsförderung und stellen deren zentralen Elemente knapp vor. Bewusst setzen wir uns vorrangig mit internationalen narrativen CV-Vorlagen auseinander, um nationale Formate reflektierter bewerten zu können.¹ In einem nächsten Schritt erläutern wir, wie Gutachter*innen die narrativen CVs aufnehmen, diskutieren und bewerten. Unser besonderer Dank gilt Judit Varga und Wolfgang Kaltenbrunner (Centre for Science and Technology Studies, CWTS, Leiden University), die ihre Expertise aus der Forschung zur Evaluation narrativer CVs in den Workshop eingebracht haben.

Schließlich diskutieren wir mögliche Herausforderungen, die bei der Beratung zweier zentraler Elemente eines narrativen CVs auftreten können – bei der Beschreibung biographischer Besonderheiten und der Kontextualisierung von Forschungsergebnissen. Für die Überführung dieser Einsichten in mögliche Beratungsansätze fokussieren wir uns zum Abschluss auf die Förderberatung für Postdocs und Forschungsverbände und streifen auch kurz die Wissenschaftspreise.

2 Die Rolle Narrativer CVs in der Reform der Wissenschaftsbewertung

Akademische Lebensläufe spielen eine zentrale Rolle bei der Bewertung wissenschaftlicher Karrieren. In ihnen spiegelt sich, was in der Wissenschaft mit Qualität, Leistung und Exzellenz verbunden wird. Entsprechend haben sich auch Inhalte und Gestaltung akademischer Lebensläufe über die Jahrzehnte hinweg verändert.

In den 1950er und 1960er Jahren waren akademische Lebensläufe oft als Fließtext verfasst, ergänzt durch ein einfaches Schriftenverzeichnis. Der Fokus lag auf der Herkunft, dem „akademischen Stammbaum“ und die Forschenden stellten aus ihrer persönlichen Perspektive ihren Werdegang dar.²

¹ Im Workshop wurde u.a. mit CV-Vorlagen folgender Förderorganisationen gearbeitet: Luxembourg National Research Fund (Fonds National de la Recherche - FNR), Swiss National Science Foundation (SNSF), Dutch Research Council (NWO), UK Research and Innovation (UKRI).

² Hamann, J. & Kaltenbrunner, W. (2022): Biographical representation, from narrative to list: The evolution of curricula vitae in the humanities, 1950 to 2010, *Research Evaluation*, Band 31, Heft 4, Oktober 2022, S. 438–451, <https://doi.org/10.1093/reseval/rvab040>, S. 441-443.

In den 1970er und 1980er Jahre setzte sich zunächst in den Naturwissenschaften, dann auch in den Geisteswissenschaften bei Lebensläufen eine stärkere Gliederung in Blöcke (z. B. Studium, Lehre, Forschung) als dominierendes Format durch. In den 2000er Jahren kam es schließlich zur Entwicklung von CVs in einer „überdifferenzierten Listenform“: Neben der reinen Publikationsliste wurden zunehmend Impact-Faktoren, alle Drittmittelwerbungen und Preise aufgelistet, es wurde noch zentraler die eigene Performance sichtbar zu machen und die Lebensläufe wurden entsprechend zunehmend länger.³ Es zählt(e) vor allem Quantität vor Qualität und die eigene Erzählung zur Biographie wurde vollständig durch Daten und Fakten ersetzt: „(...) biographical representations have transformed from coherent narratives into almost eclectic conglomerations of hyper-differentiated categories.“⁴

In der Gestaltung der Lebensläufe der vergangenen zwei Jahrzehnte spiegelten sich damit demnach bestimmte Fehlentwicklungen in der Wissenschaft, nämlich dass Karriereerfolg vornehmlich quantitativ an Publikationsmenge, Höhe eingeworbener Drittmittel und anderen quantitativen Metriken gemessen wurde.⁵ Damit wurden laut Julian Hamann und Wolfgang Kaltenbrunner auch die Forschenden sehr eingeschränkt: „(..) the hyper-differentiated CV is not a potential space to develop one’s own biography. Rather, it resembles an evaluative iron cage for academics’ identities“.⁶

Als Gegenbewegung zu diesen Entwicklungen entstand die Reformbewegung der Wissenschaftsbewertung: Deren Kernforderung ist, dass bei der Bewertung von Forschung, Forschenden und Forschungseinrichtungen die vielfältigen Ergebnisse, Praktiken und Aktivitäten berücksichtigt werden müssen, die die Qualität und Wirkung der Forschung maximieren. Zwei wichtige, eng zusammenarbeitende Initiativen zur Reform der wissenschaftlichen Forschungsbewertung sind zum Beispiel die „Coalition for Advancing Research Assessment“ (CoARA)⁷ und die „Declaration on Research Assessment“ (DORA)⁸.

Im Grundsatz fordern Initiativen wie DORA und CoARA, dass die Vielfalt von Forschungsleistungen und Karrieren anerkannt werden und Forschungsevaluation vorrangig qualitativ gestützt sein sollte. Der unangemessene Einsatz von bibliometrischen Indikatoren sowie Rankings in Evaluationen solle aufgegeben werden.

Hintergrund ist, dass insbesondere die bibliometrisch gestützte Wissenschaftsbewertung problematische Anreize setzen und damit die wissenschaftsadäquate Entwicklung des Publikationswesens und des Wissenschaftssystems insgesamt verhindern kann, wie es auch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) dargelegt hat.⁹ Ein wissenschaftsadäquates Publikationswesen lasse sich daher nur erhalten und weiterentwickeln, wenn Forschungsbewertung auf einem breiten Verständnis wissenschaftlicher Leistungen beruhe und nicht auf wenigen bibliometrischen Kennzahlen verengt werde.

³ Ebd. S. 446-448.

⁴ Ebd., S. 448.

⁵ Vgl. ebd.

⁶ Ebd.

⁷ Vgl. <https://www.coara.org/>, zuletzt geprüft am 08.04.2026.

⁸ Vgl. <https://sfedora.org>, zuletzt geprüft am 08.04.2026.

⁹ Vgl. Deutsche Forschungsgemeinschaft | AG Publikationswesen. (2025). Wissenschaftliches Publizieren als Grundlage und Gestaltungsfeld der Wissenschaftsbewertung. Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). <https://doi.org/10.5281/zenodo.17985310>, S. 3.

Die Reform der Wissenschaftsbewertung zielt aber nicht nur auf das wissenschaftliche Publizieren, sondern auch auf die Karrieren und Rollen der in der Wissenschaft arbeitenden Menschen. Empirische Studien zeigen eine erhebliche Spannung zwischen guter wissenschaftlicher Praxis und Karriereanforderungen. Während Forschungserfolg durch valide und reproduzierbare Ergebnisse, innovative Methoden, Transparenz und Kooperation gekennzeichnet sei, werde laut Aubert und Pinxton Karriereerfolg häufig an Publikationsmenge, spektakulären Ergebnissen und individueller Sichtbarkeit gemessen.¹⁰

Dieser Zielkonflikt schadet sowohl der Wissenschaft als auch den Forschenden. Im Kern geht es um die Frage, welche Leistungen anerkannt und belohnt werden – und wie unterschiedliche Karriereverläufe und -chancen dabei angemessen berücksichtigt werden können. Auch hier knüpfen die CoARA-Forderungen an, da vielfältige Forschungsbeiträge vielfältige Karrieren nach sich ziehen.¹¹

Viele Forschungsförderer und auch Forschungseinrichtungen haben sich daher Reformbewegungen wie CoARA oder DORA angeschlossen, um aus diesem Dilemma auszusteigen.

Ein Schlüsselement dieser Reform ist der „narrative Lebenslauf“ (narrativer CV). Anders als CVs in Listenform ermöglichen narrative Lebensläufe, Leistungen und Beiträge (wieder) flexibel und qualitativ darzustellen sowie verschiedene Karrierewege und -unterbrechungen zu erläutern. Narrative CVs sollen ein breiteres Spektrum wissenschaftlicher Beiträge sichtbar machen, die Fairness bei Förderentscheidungen erhöhen und Forschenden mehr Gestaltungsspielraum bei der Beschreibung ihrer Forschungsleistungen geben.¹² Allerdings unterscheiden sich die CV-Vorlagen der Forschungsförderer inhaltlich und formal zum Teil deutlich, was für Antragsstellende und Beratende oft zusätzlichen Aufwand bedeutet und zu Verunsicherung führt.

Narrative Lebensläufe zeichnen sich dadurch aus, dass sie in der Regel keine quantitativen Metriken enthalten dürfen oder diese zumindest kontextualisiert werden müssen. Stattdessen bieten sie Raum, um biografische Besonderheiten zu erläutern und wissenschaftliche Beiträge zu beschreiben, die über klassische Journal-Publikationen hinausgehen. Häufig wird auch die eigene Rolle sowie die Wirkung in der Fachdisziplin und der Gesellschaft näher ausgeführt. Einige Vorlagen für narrative Lebensläufe enthalten zudem die Möglichkeit, ein kurzes persönliches Statement hinzuzufügen. In der Regel werden weder das Geburtsdatum noch ein Foto verlangt. Darüber hinaus ist es wichtig, im narrativen CV die eigene Perspektive („narrative agency“) auf die akademische Biographie zu verdeutlichen und dafür den richtigen Ton zu finden – beides entscheidet darüber, wie man wahrgenommen wird.

¹⁰ Vgl. Aubert Bonn, N., Pinxten, W.: Rethinking success, integrity, and culture in research (part 2) — a multi-actor qualitative study on problems of science. *Res Integr Peer Rev* 6, 3 (2021). <https://doi.org/10.1186/s41073-020-00105-z>, S. 15.

¹¹ In den Niederlanden haben Universitäten im Rahmen des nationalen Programms „Room for everyone’s talent“ bereits neue wissenschaftliche Karriereprofile erarbeitet. „Besides three fairly obvious profiles (academic educator, clinical researcher, exploratory researcher), we also brought in three new ones (implementation researcher, methodology & technology researcher and valorisation researcher“. UMC Utrecht <https://recognitionrewardsmagazine.nl/2023/career-paths-good-practices/>, zuletzt geprüft am 08.04.2026.

¹² Vgl. Hazlett, H.: Using Narrative CVs: A shared definition and recommendations for monitoring effectiveness (March 25, 2024). Blogpost <https://sfdora.org/2024/03/25/using-narrative-cvs-a-shared-definition-and-recommendations-for-monitoring-effectiveness/>, zuletzt geprüft am 08.04.2026.

Unserer Erfahrung nach stehen Forschende den neuen Formaten oft skeptisch gegenüber, insbesondere weil sie neuen Zeitaufwand bedeuten und hinter ihnen ein Wertewandel steht, der die bisherige strategische Ausrichtung der Karriere unter Umständen in Frage stellt. Die eigene Perspektive im CV zu formulieren, ist auch oft ungewohnt. Es bestehen außerdem Unklarheiten bezüglich der Bewertung narrativer CVs durch Gutachter*innen und Sorgen über neue Biases, zum Beispiel durch unterschiedliche Sprachkompetenz oder unterschiedliche Akzeptanz von Selbstdarstellung.

Daher sind Forschungsreferent*innen gefordert, Beratungsansätze zu narrativen CVs zu entwickeln, bei denen Unsicherheiten und Widerstände ernst genommen werden. Zugleich sollte das Vertrauen in diesen Reformprozess gestärkt und die Forschenden ermutigt werden, die narrativen CVs nicht als zusätzliche, lästige Bürokratie, sondern wichtigen Bestandteil einer qualitäts-geleiteten Förderentscheidung zu betrachten.

Grafik 1: Mindmap zu Elementen eines narrativen CVs

Zur Entwicklung solcher geeigneter Beratungsstrategien ziehen wir die Erfahrungen aus dem Forschungsprojekt „Narratives“ von Judit Varga und Wolfgang Kaltenbrunner (CWTS Leiden) heran, die die Reaktionen und Diskussionen von Gutachter*innen über narrative CVs in Förderentscheidungen beforscht haben.¹³ Im Folgenden fassen wir die für uns relevanten Forschungsergebnisse des Forschungsprojekts „Narratives“ zusammen.

¹³ Vgl. <https://researchonresearch.org/project/narratives/>, zuletzt geprüft am 08.04.2026.

3 Die Sicht der Gutachter*innen auf Narrative CVs

Peer-Review-Prozesse und Förderentscheidungen in Review Panels werden „materiell vermittelt“: Den Gutachtenden werden die jeweilige Ausschreibung oder Hinweise zum Förderformat, die eingereichten Projektanträge, Lebensläufe und ggf. weitere Unterlagen zur Verfügung gestellt. Anhand dieser Unterlagen müssen sich die Gutachter*innen darauf einigen bzw. bei schriftlichen Gutachten für sich selbst definieren, was Qualität bedeutet und wie die Anträge und Bewerber*innen anhand dieser Vorstellung verglichen werden sollen.¹⁴

Durch die Einführung narrativer Lebenslaufvorlagen und veränderte Erwartungen der Förderorganisationen im Sinne einer Reform der Forschungsbewertung verändern sich auch die Entscheidungsprozesse und stellen die Gutachter*innen vor Herausforderungen:

Manche Gutachter*innen nehmen narrative Lebensläufe als Einschränkung ihrer disziplinären Autonomie wahr und sehen damit auch ihre eigenen Qualitätskriterien infrage gestellt.¹⁵ Häufig bestehe auch Unklarheit darüber, wie die narrativen Lebensläufe interpretiert werden sollen; Gutachter*innen seien manchmal zögerlich in ihrem Urteil oder aber auch positiv überrascht von der Vielfalt der Leistungen jenseits klassischer Publikationen.¹⁶ Gutachter*innen würden die Erläuterungen, Kontextualisierung und die gezielte Auswahl an Informationen in den narrativen Lebensläufen schätzen: Denn damit wäre es letztlich einfacher, sich ein Bild von den Kandidat*innen zu machen.¹⁷ Zudem bestehe immer die Möglichkeit, jederzeit zusätzliche Informationen über Antragsstellende über offene online-Ressourcen einzusehen.

Varga und Kaltenbrunner betonen, dass sich insbesondere in Paneldiskussionen die Reflexion über die Forschungsprofile der Antragssteller*innen zumeist im Sinne der neuen Evaluationskriterien entwickle.¹⁸ Nach Varga und Kaltenbrunner müsse diese Diskussion über die zumeist impliziten Maßstäbe und Werte unbedingt weiter gefördert werden, denn sie sei Teil des Selbstverständnisses der wissenschaftlichen Gemeinschaften. Die narrativen CVs seien ein Weg, Diskussionen über Bewertungsmethoden nicht verfahrenstechnisch zu führen, sondern über die Förderung einer bewussten Auseinandersetzung mit zugrunde liegenden Werten: „Our findings suggest that Narrative CVs could prompt more questions about what is doable and desirable in science, and what the virtues of good scientists are, foregrounding humility, vulnerability and resilience.“¹⁹

¹⁴ (RoRI), Research on Research Institute; Kaltenbrunner, Wolfgang; Woods, Helen Buckley; Varga, Judit (2024). Taming complexity: narrative CVs in grant funding evaluations (RoRI Working Paper No. 14). Research on Research Institute. Preprint. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.27291537.v4>, S. 6.

¹⁵ Ebd., S. 11 - 12.

¹⁶ Ebd., S. 10 - 11.

¹⁷ Varga, J. & Kaltenbrunner, W.: [Narrative CVs: How do they change evaluation practices in peer review for grant funding?](https://sfdora.org/2024/11/05/narrative-cvs-how-do-they-change-evaluation-practices-in-peer-review-for-grant-funding/) Blogpost November 5, 2024. <https://sfdora.org/2024/11/05/narrative-cvs-how-do-they-change-evaluation-practices-in-peer-review-for-grant-funding/>, zuletzt geprüft am 08.04.2026.

¹⁸ Ebd.

¹⁹ Varga, J. & Kaltenbrunner, W. (2025): Narrative CVs are rewriting academic stories and identities. Blogpost Juli 23, 2025. <https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2025/07/23/narrative-cvs-are-rewriting-academic-stories-and-identities/>, zuletzt geprüft am 02.04.2026.

Dies erfordere eine zusätzliche Anstrengung. Die Einführung narrativer Lebensläufe in den Peer-Review-Prozess erfordere daher Zeit, eine gute Begleitung durch die Forschungsförderer und koordiniertes Vorgehen, um Bewertungsmaßstäbe langfristig zu verändern.²⁰

Mit dem Wissen um die Sicht der Gutachter*innen sollen im Folgenden Herausforderungen bei der Beratung und Impulse für Beratungsstrategien skizziert werden. Wir fokussieren uns auf zwei zentrale Elemente narrativer CVs, bei denen sich die Diskussion um die Reform der Wissenschaftsbewertung besonders intensiv zeigt – auf „biographische Besonderheiten“ und die „Kontextualisierung der Forschungsergebnisse“.

4 Herausforderungen bei der Erstellung und Beratung Narrativer CVs

4.1 Biographische Besonderheiten

Kennzahlenorientierte Bewertungspraktiken tragen in der Regel dazu bei, Personen mit sehr geradlinigen Karriereverläufen zu bevorzugen. Ein wichtiges Element bei narrativen Lebensläufen ist daher die Möglichkeit, biographische Besonderheiten anzugeben. So will man zu mehr Chancengerechtigkeit bei der Forschungsbewertung beitragen und die Möglichkeit einräumen, biographische Wendungen oder Herausforderungen erläutern zu können. Unserer Beobachtung nach gibt es zwei Kategorien an Besonderheiten, die in narrativen Lebenslaufformaten mehr Berücksichtigung finden als bei akademischen CVs in „überdifferenzierter Listenform“:

1) Persönliche Umstände, die sich auf den Verlauf der akademischen Karriere ausgewirkt haben: Durch Krankheiten, Mutterschutz und Elternzeit, als erste*r Akademiker*in in der Familie, mit Migrations- oder Einwanderungshintergrund kann es etwa zu Karriereunterbrechungen, Verzögerungen oder besonderen Herausforderungen in der akademischen Karriere gekommen sein.

2) Nicht-lineare Karrierewege: Personen haben möglicherweise außerhalb der Wissenschaft gearbeitet, ihre Karriere z.B. nach einer Ausbildung später begonnen oder sie haben den akademischen Bereich gewechselt.

Die Förderorganisationen geben den Forscher*innen verschiedene Möglichkeiten, solche Besonderheiten im Lebenslauf geltend zu machen: Beim Luxembourg National Research Fund (FNR) werden die Forschenden etwa gebeten, darüber in einem narrativen Stil zu reflektieren.²¹ Bei der DFG gibt es einen Extra-Abschnitt, bei dem die Forschenden in einem optionalen Freitextfeld „ergänzende Angaben zum Werdegang“ machen können.²² Beim Schweizerischen Nationalfond (SNSF) und dem Dutch

²⁰ Varga, J. & Kaltenbrunner, W. (2025). RoRI Insights: Implementing Narrative CVs - Five recommendations for Funders. Research on Research Institute. Report. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.28524755.v1>, zuletzt geprüft am 08.04.2026.

²¹ Vgl. etwa das Template des FNR, S. 3 „Personal details – Individual narrative profile“: <https://www.fnr.lu/narrative-cv/>, zuletzt geprüft am 31.03.2026.

²² Vgl. etwa das Template der DFG, S. 1 „ergänzende Angaben zum Lebenslauf“: <https://www.dfg.de/de/formulare-53-200-elan-246806>, zuletzt geprüft am 31.03.2026.

Research Council (NWO) sind die Forschenden aufgefordert, die akademische Nettoforschungszeit zu berechnen, indem nach konkreten Vorgaben Ausfallzeiten anerkannt werden.²³

Wie werden nun diese Möglichkeiten genutzt und mit welchen Herausforderungen sehen sich Forschende hier konfrontiert?

Es ist recht verbreitet, Mutterschutz und/oder Elternzeiten zu erwähnen und hier haben die Forschenden i.d.R. keine Hemmungen, diese Angaben zu machen. Dies zeigt sich auch bei der Auswertung der Deutschen Forschungsgemeinschaft, einer Zwischenbilanz ihres CV-Templates nach einem Jahr: Bis 2024 wurde in einer Stichprobe das Feld „ergänzende Angaben zum Werdegang“ in der Gruppe der Einzelförderung zu 47 Prozent befüllt, vorwiegend zu Kindern/und oder Elternzeiten.²⁴

Gerade bei anderen Aspekten, etwa Umbrüchen in der Karriere oder anderen persönlichen Umständen, ist es für viele Forschende neu und ungewohnt, diese zu erwähnen. Als besonders herausfordernd wird es zum Beispiel wahrgenommen, konkrete Auswirkungen bestimmter biographischer Besonderheiten zu formulieren: Akademiker*innen der ersten Generation oder Personen, die migriert sind, stehen vor der Frage, an welchem Punkt ihres Lebens sie beginnen sollen, zu beschreiben, wie dies ihre Karriere beeinflusst hat. In der genannten Studie der DFG wurden solche Angaben auch nur vereinzelt gemacht.²⁵

Andere „Karrierebrüche“, wie etwa Krankheiten aber auch nicht-lineare Karrierewege wie ein späterer Einstieg in die Wissenschaft oder Wechsel des akademischen Bereichs lösen bei vielen Forschenden Unsicherheiten aus. Viele haben Angst vor einer Voreingenommenheit der Gutachtenden, die gegebenenfalls dazu führt, dass ihr Projektantrag schlechter bewertet wird.

Doch nicht nur für Forschende, auch für Forschungsreferent*innen ist die Thematisierung dieser biografischen Besonderheiten mitunter neu und ungewohnt: Waren lange vor allem die Projektanträge als solche im Fokus der Beratung, rückt durch die narrativen Lebensläufe die Person des Forschenden noch stärker in den Vordergrund und mitunter werden die Forschungsreferent*innen mit sehr privaten Informationen über die Forschenden konfrontiert.

Schließlich ist die Angabe der biographischen Besonderheiten auch eine Herausforderung für die Gutachter*innen, insbesondere dann, wenn die Kriterien oder Zielsetzung der Förderausschreibung nicht eindeutig sind. Daher sind beim Aspekt der biografischen Besonderheiten – wie beim narrativen Lebenslauf als Ganzes – klare Leitlinien für die Gutachtenden relevant: Was zählt für die Forschungsförderorganisation und die konkrete Förderlinie, welche Projekte und Forschenden werden gesucht? Sind etwa Zeiten außerhalb der Wissenschaft gerade erwünscht? Welche biographischen Wendungen

²³ Vgl. das Template des SNSF, S. 1 (<https://www.snf.ch/de/gKcnwW6aEft4bMPPF/seite/ihr-lebenslauf-alles-zum-cv-format>, zuletzt geprüft am 02.04.2026, oder des NWO (Grant application pre-proposal form 2025 NWO Talent Programme – Vici scheme), S. 14, <https://www.nwo.nl/en/evidence-based-cv>, zuletzt geprüft am 02.04.2026. Vgl. Swiss National Science Foundation (SNSF), CV Format: <https://www.snf.ch/de/gKcnwW6aEft4bMPPF/seite/ihr-lebenslauf-alles-zum-cv-format>, zuletzt geprüft am 02.04.2026.

²⁴ Deutsche Forschungsgemeinschaft. (2024). Einführung eines einheitlichen CV-Musters – Zwischenbilanz ein Jahr danach / Introduction of a Standardised CV Template – Interim Report After One Year. Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). <https://doi.org/10.5281/zenodo.18314376>, S. 10.

²⁵ Ebd.

sollten gewürdigt und bei der Auswahl priorisiert werden? Klare Vorgaben der Förderorganisation sind essenziell, um Unsicherheiten auf Seiten der Gutachtenden zu reduzieren.²⁶

Sind diese Rahmenbedingungen geklärt, dann – so zeigen die Ergebnisse von Varga und Kaltenbrunner – werden die Angaben von den Gutachter*innen durchaus positiv gesehen:

Varga und Kaltenbrunner haben beobachtet, dass die Gutachter*innen es durchaus schätzen, wenn Forschende die „eigene Verletzlichkeit“ zeigen.²⁷ Aus Sicht der Gutachter*innen ist es zudem besser, eine Lücke im Lebenslauf zu thematisieren und zu erläutern, als diese unerwähnt zu lassen. Auch lässt sich in den Paneldiskussionen ein Wandel hin zu einer Wertschätzung non-linearer Karrierewege feststellen.²⁸

Nicht nur Mutterschutz- und Elternzeiten werden als selbstverständlich akzeptiert, sondern seit der Covid-19-Pandemie sind Ausfallzeiten durch Krankheit auch in der Wissenschaft stärker ins Bewusstsein gerückt. Es scheint sich hier demnach bereits ein Wandel vollzogen haben, der den Forschenden die Angst vor Bias auf Seiten der Gutachtenden nehmen sollte.

Was sollten Forschende dabei aber beachten und wie können Forschungsreferent*innen am besten beraten?

Gerade da Gutachtende stets unter Zeitdruck stehen, sollten die Beschreibungen auf das beschränkt werden, was für das Verständnis der Auswirkungen des Ereignisses auf die Karriere einer Person notwendig ist. Forschende sollten vermeiden zu ausschweifend oder emotional zu werden.²⁹

Man kann die Forschenden demnach aktiv dazu beraten, dass sie präzise und so konkret wie möglich ihre biographischen Besonderheiten und deren Auswirkungen thematisieren können und sollen und konkretes Feedback zu Textentwürfen geben.

Die Studie der DFG legt zudem nahe, dass man aktiv darauf hinweisen sollte, dass die Möglichkeit biographische Besonderheiten in einem Freitextfeld anzugeben nicht genutzt werden sollte, um zusätzliche Angaben zu eingeworbenen Drittmitteln oder anderen Aspekten „unterzubringen“, die dort eigentlich nicht vorgesehen sind.³⁰

4.2 Kontextualisierung von Forschungsergebnissen

Im Kontext von Forschungsanträgen spielen eigene Publikationen und Vorarbeiten eine herausgehobene Rolle, da sie nicht nur im Antrag, sondern auch im CV beschrieben werden sollen. In jedem CV gibt es daher einen Abschnitt zu den wissenschaftlichen Ergebnissen. Hier zeigt sich bei einigen Forschungsförderern sehr deutlich, wie sich ein neues Verständnis entwickelt hat, was als wissenschaftliches Ergebnis zählt und wie es beschrieben werden soll.

²⁶ Vgl. Varga, J. & Kaltenbrunner, W. (2025). RoRI Insights: Implementing Narrative CVs - Five recommendations for Funders.

²⁷ Vgl. Varga, J. & Kaltenbrunner, W.: Narrative CVs are rewriting academic stories and identities.

²⁸ Kaltenbrunner, W.; Woods, H.; Varga, J. (2024). Taming complexity: narrative CVs in grant funding evaluations; S. 11.

²⁹ Varga, J. & Kaltenbrunner, W.: Narrative CVs are rewriting academic stories and identities.

³⁰ Deutsche Forschungsgemeinschaft. (2024). Einführung eines einheitlichen CV-Musters – Zwischenbilanz ein Jahr danach. S. 10.

So sollen zum Beispiel im CV des Schweizerischen Nationalfonds (SNF) mit eigenen Worten 1–3 der wichtigsten Erfolge mit ausgewählten Werken aus der gesamten Karriere beschrieben werden.³¹ Im „Academic Profile“ des Dutch Research Councils (NWO) können bis zu 10 wichtigste Ergebnisse (key outputs) genannt werden. Ergänzend müssen 1-3 qualitative Indikatoren ausgewählt und die Motivation (Begründung Auswahl qualitativer Indikatoren, Beitrag etc.) beschrieben werden.³² Das „Résumé for Researchers“ der britischen „UK Research and Innovation“ fordert dazu auf, Beiträge zur Generierung neuer Ideen, Werkzeuge, Methoden oder Erkenntnisse zu beschreiben und referiert auch nicht mehr auf bestimmte Publikationsformate.³³

Hieran wird deutlich, dass in den narrativen CV-Formaten aufgefordert wird, die Bedeutung und den Einfluss des wissenschaftlichen Beitrags und die eigene Rolle darin zu reflektieren. Im Gegensatz zu reinen Publikationslisten, die schnell und zügig erstellt werden können, steckt darin zunächst mehr zeitintensive Schreibearbeit und auch ein neuer Blick auf das, was als wissenschaftliches Ergebnis gilt. Ebenso muss die Auswahl der wissenschaftlichen Ergebnisse, die beschrieben werden sollen, gut überlegt werden.

Diese Anforderung zu erfüllen, ist anfangs ungewohnt und zeitintensiv. Zu Beginn fehlen oft die Vorbilder und die spezifische Schreiberfahrung. Eine Möglichkeit, die eigene Rolle in einer Publikation zu beschreiben, ist zum Beispiel die Contributor Role Taxonomy (CRediT)³⁴, die 14 verschiedene Rollen vorsieht, aus denen entsprechend ausgewählt werden kann. Es gibt also schon Initiativen, die die Kontextualisierung von Forschungsergebnissen systematisch unterstützen, allerdings sind sie bisher relativ unbekannt. Auch hier können Forschungsreferent*innen zur Verbreitung solcher Initiativen beitragen.

Die Studie der DFG zum CV-Template zeigt zum Beispiel, dass bis 2024 in einer Stichprobe nur 36% der Wissenschaftler*innen den Inhalt oder Bezug zum beantragten Vorhaben oder ihre Rolle bei der Publikation beschrieben haben.³⁵ Daran wird deutlich, dass Wissenschaftler*innen noch mehr ermutigt und unterstützt werden sollten, ihre Forschungsergebnisse zu kontextualisieren.

Es stellt sich auch die Frage, wie Gutachter*innen auf die Kontextualisierung der Forschungsergebnisse reagieren. Varga und Kaltenbrunner haben beobachtet, dass Gutachter*innen schrittweise das Spektrum der Leistungen, die sie bei Bewerber*innen wertschätzen, erweitern. „We encountered multiple moments where the use of the narrative CV format prompted reviewers to gradually broaden the range of achievements they valued in applicants, partly depending on the outlook of the

³¹ Vgl. Swiss National Science Foundation, Your curriculum vitae – all about the CV format. <https://www.snf.ch/en/gKcnwW6aEft4bMPF/page/your-curriculum-vitae-all-about-the-cv-format>, zuletzt geprüft am 13.03.2026.

³² Vgl. Das Template des Dutch Research Council (NWO) Grant application pre-proposal form 2025 NWO Talent Programme – Vici scheme, <https://www.nwo.nl/en/calls/nwo-talent-programme-vici-science-2026>, zuletzt geprüft am 13.03.2026.

³³ Vgl. Résumé for Research and Innovation (R4RI): guidance. <https://www.ukri.org/apply-for-funding/develop-your-application/resume-for-research-and-innovation-r4ri-guidance/>, zuletzt geprüft am 13.03.2026.

³⁴ Vgl. CRediT – Contributor Role Taxonomy. <https://credit.niso.org/>, zuletzt geprüft am 08.05.2026.

³⁵ Deutsche Forschungsgemeinschaft. (2024). Einführung eines einheitlichen CV-Musters – Zwischenbilanz ein Jahr danach. S. 10.

respective project proposals”.³⁶ Ein Gutachter des Schweizerischen Nationalfonds (SNF) zeigte sich zum Beispiel überrascht, dass ein/e Bewerber*in im CV den kooperativen Charakter ihrer/seiner Arbeit in den Vordergrund gestellt hatte, anstatt sich auf Publikationen zu konzentrieren und bewertete den Antrag zuerst schlechter. Im Verlauf der Gutachterdiskussion wurde es jedoch Konsens, dass kooperative Qualitäten und die Fähigkeit, die Zusammenarbeit im Team zu fördern, ebenfalls sehr wichtige Bewertungskriterien für die Förderausschreibung waren.

Es zeigt sich also, dass den narrativen CVs und somit auch den Förderausschreibungen neue Bewertungskriterien zugrunde liegen, die sich nicht nach dem bisherigen Standardideal eines/r Wissenschaftler*in richten, in möglichst kurzer Zeit möglichst viele hochrangige Publikationen zu produzieren. Hingegen entwickeln sich die Bedeutung der wissenschaftlichen Ergebnisse und die Rolle im Team zu neuen Evaluationskriterien in der Forschungsförderung.

Nachdem wir thematisch beleuchtet haben, wie sich die Reform der Wissenschaftsbewertung in den CVs in den Bereichen „biographische Besonderheiten“ und „Kontextualisierung von Forschungsergebnissen“ niederschlägt, sollen im nächsten Schritt Beratungsstrategien für CVs von Postdocs (Einzelförderung) und von Verbänden skizziert werden. Für beide Beratungsszenarien ergeben sich jeweils spezifische Anforderungen und Schwerpunkte. Kurz gehen wir auch auf die Sonderrolle der Wissenschaftspreise ein, die bisher – soweit wir das übersehen – noch nicht explizit von der Reform der Wissenschaftsbewertung erfasst wurden.

5 Beratungsimpulse für Narrative CVs

5.1 Beratung Narrativer CVs von Postdocs: Wie überzeuge ich trotz Karrierepause und wenigen Publikationen?

Die Beratung von Postdocs in der Forschungsförderung ist oft auch eine Beratung zu weiteren Karriereschritten und der Karriereplanung. Wer als Postdoc einen Forschungsantrag stellt, möchte damit zumeist die eigene Karriere entwickeln, sich eine eigene Stelle finanzieren oder eine Arbeitsgruppe aufbauen. Die Bewilligung oder Ablehnung des Forschungsantrags hat daher meist einen sehr direkten Einfluss auf den weiteren Werdegang des Postdocs. Vor diesem Hintergrund ist die Beratung von Postdocs für viele Forschungsreferent*innen ein besonderes Anliegen und für viele auch ein Schwerpunkt in der Beratung.

Die meisten Postdocs können zum Zeitpunkt der Antragsstellung noch keine lange Publikationsliste aufweisen und viele haben gerade Karrierepausen (z.B. aufgrund eigener Familiengründung) durchlebt, haben ihren Forschungsstandort oder das Forschungsfach gewechselt. Daher kann der narrative CV ergänzend zum Projektantrag wertvolle Informationen und Einsichten zum bisherigen Werdegang und zu den bisherigen Forschungsergebnissen liefern – allerdings müssen die oft erst ausgearbeitet werden und liegen nicht schon bereits durch andere Projektanträge vor.

³⁶ Varga J. & Kaltenbrunner, W.: Narrative CVs: How do they change evaluation practices in peer review for grant funding?

In der Beratung stehen daher oft Fragen im Vordergrund, wie mit einem begrenzten wissenschaftlichen Output von der eigenen Expertise überzeugt werden kann oder wie persönlich der Einblick in den biographischen Werdegang gestaltet werden soll oder wo eine Grenze liegt. Wichtig ist auch hier wieder, Gutachter*innen einen möglichst klaren und schlüssigen Überblick zu geben, der wenig Fragen oder Raum für Spekulationen lässt. Weder sind übertriebene Selbstdarstellung noch sehr persönliche Details nötig.

Ziel der Beratung durch Forschungsreferent*innen ist es, durch Erläuterungen, best practices, Vorbilder etc. den Einstieg in die narrativen Elemente eines CVs zu erleichtern und auch die weitere Ausarbeitung zu begleiten. Vielleicht gibt es bereits vorliegende verwandte Texte wie Würdigungen oder Motivationsschreiben, die Postdocs zum Schreiben ihres narrativen CVs nutzen können. Wichtig ist, dass Postdocs ihren eigenen Ton finden und ihre Leistungen überzeugend und begründet darstellen, um Gutachter*innen für sich zu gewinnen.

Postdocs sollten einen Fokus auf die Beschreibung ihrer wissenschaftlichen Selbständigkeit und ihres individuellen Karrierewegs legen sowie auf Relevanz und Bedeutung ihrer wissenschaftlichen Arbeit. Dazu zählen Betreuungs- und ggf. Leitungserfahrungen oder ihre Rolle im Team. Wichtig ist, Postdocs zu ermutigen, die gesamte Bandbreite des Publizierens auszuschöpfen und auch vermeintlich kleinere Arbeiten wie Daten- und Softwarepakete, Blogbeiträge, Beiträge zu Konferenzen etc. im Lebenslauf zu beschreiben.

Praktische Unterstützung durch Forschungsreferent*innen kann zum Beispiel durch Workshops geleistet werden, in denen narrative CVs geschrieben und untereinander geteilt werden oder durch Networking-Events mit erfolgreichen Grantees. Zusätzlich bietet individueller 1:1-Support die Möglichkeit, einen narrativen CVs gezielt zu optimieren und Unsicherheiten auszuräumen. Auch eine Ausfüllhilfe für einen narrativen CV mit Textbeispielen kann hilfreich sein.

Für Postdocs wird es im narrativen CV zum Vorteil, dass keine reinen Publikationslisten und kein rein tabellarischer Werdegang abgefragt werden, dies gilt es in der Beratung herauszuarbeiten.

Zusammenfassend bieten narrative CVs für Postdocs eine sehr gute Einstiegshilfe in eine akademische Karriere, da nicht durch Quantität, sondern durch Qualität und eine gewisse Kohärenz und wissenschaftliche Selbständigkeit in der eigenen Biographie überzeugt werden soll.

Doch wie sieht es bei den erfahrenen Forscher*innen aus, die sich bereits durch eine längere Forschungsvita einen Namen gemacht haben und die im Verbund forschen wollen? Wie wirken narrative CVs im Verbund zusammen? Wie kann aus vielen narrativen Einzel-CVs ein Gesamtbild werden und wir werden sinnvoll die (gemeinsamen) Vorarbeiten ausgewählt? Im nächsten Schritt wollen wir Beratungsansätze für kollaborative Vorhaben beleuchten.

5.2 Beratung kollaborativer Forschungsvorhaben: Wie koordiniere ich 10 CVs oder mehr?

Zentral scheint uns hier die Frage, wie erfahrene Wissenschaftler*innen davon überzeugt werden können, die narrativen Elemente in der (DFG) CV-Vorlage bewusst und zielführend für den Verbundantrag zu nutzen. Angesichts der hohen Anforderungen an den umfangreichen und komplexen Forschungsantrag wird aus Zeitgründen das Schreiben und Zusammenführen der (narrativen) CVs

unserer Erfahrung nach oft eher vernachlässigt. Auch haben erfahrene Wissenschaftler*innen bereits viele CV-Versionen erstellt und wollen daher am liebsten einen bestehenden nutzen. Anders als bei Postdocs ergibt sich bei den Verbänden die Anforderung, dass die Antragssteller*innen sowohl einzeln als auch im Verbund überzeugen müssen. Diese Anforderung spiegelt sich in der CV-Vorlage der Deutschen Forschungsgemeinschaft nur implizit wider, da nicht explizit nach Team-Leistungen gefragt wird. Bisher existiert keine standardisierte Vorlage für einen Team-CV bei der DFG, was die Abstimmung und Kohärenz innerhalb von Verbänden zusätzlich erschwert.

Anders zum Beispiel beim britischen „Résumé for Research and Innovation“, das explizit als Team-CV genutzt werden soll – also ein CV für das gesamte Team. In diesem Team-CV müssen alle Ergebnisse in einem CV zusammengeführt werden.³⁷

Bei den Verbundanträgen an die DFG sind dagegen 10 oder mehr CVs zu schreiben und zusammenzuführen.

Die Sprecher*innen der Verbände tragen daher eine besondere Verantwortung: Sie müssen die CVs der Co-Wissenschaftler*innen frühzeitig einholen, prüfen und als Gesamtleistung gebündelt einreichen. Idealerweise diskutieren die beteiligten Wissenschaftler*innen ihre CVs gegenseitig, um Stärken, Schwerpunkte und Zusammenhänge besser herauszustellen. Hierbei können Forschungsreferent*innen durch frühzeitige Beratung und Unterstützung der Sprecher*innen gezielt unterstützen.

Erfahrungsgemäß spielen die biographischen Besonderheiten in diesem Beratungsszenario nur noch vereinzelt eine besondere Rolle, sind aber auch nicht ausgeschlossen. Mehr Aufmerksamkeit erfordern die gemeinsamen wissenschaftlichen Ergebnisse und die unterschiedlichen Rollen in der Zusammenarbeit. Besonders wichtig ist es zu reflektieren, inwieweit durch die narrativen CVs neue Exzellenzkriterien wie wissenschaftlicher Impact entstehen oder ob neue Publikationsformate für das Forschungsziel relevant und wichtig sind.

Für die Beratungsarbeit ist es entscheidend, Ziel und Hintergrund der narrativen CVs und den Zusammenhang mit den Förderkriterien des Verbundes klar zu erläutern. Dabei scheint es uns effektiver, die CVs mit den spezifischen Anliegen und Bewertungskriterien der jeweiligen Förderlinie in Verbindung zu bringen, statt allgemein auf Initiativen wie CoARA oder DORA zu verweisen.

Während für die Postdocs Workshop- und Schreibangebote für narrative CVs sinnvoll sind, liegt das Augenmerk bei den Forschungsverbänden darauf, die Sprecher*innen von der strategischen Nutzung der narrativen Elemente im CV zu überzeugen. Hierbei helfen natürlich eine gute Aufarbeitung der Ziele und zugrundeliegenden Werte, die mit narrativen CVs verbunden sind sowie Ausfüllhilfen, Textbeispiele und konkretes Feedback zu den einzelnen CVs.

Wie eingangs bereits angedeutet, wollen wir zum Abschluss noch kurz das Feld der Wissenschaftspreise beleuchten, die eine zentrale Rolle in der Karriereentwicklung von Forscher*innen spielen.

³⁷ UK Research and Innovation (UKRI), Resumé for Research and Innovation: <https://www.ukri.org/publications/resume-for-research-and-innovation-r4ri-template/>, zuletzt geprüft am 02.04.2026.

5.3 Anmerkung zu Wissenschaftspreisen: Laudatio versus CV

Unserer Erfahrung nach haben narrative CVs noch keinen Eingang in die Nominierungsunterlagen für Wissenschaftspreise in Deutschland gefunden, obwohl der CV ein zentrales Dokument für die Nominierung darstellt. Meist gibt es keine CV-Vorlage und auch keine Vorlage für die noch wichtigere Laudatio oder Würdigung der nominierten Person. Da die Laudatio narrativ geschrieben ist, erübrigt sich vielleicht auch der Einsatz narrativer CVs. Für das Schreiben der Laudatio lässt sich ein guter Leitfaden aus den narrativen CVs zu Karriereweg, Einzel- und Teamleistung und Bedeutung und Relevanz der wissenschaftlichen Ergebnisse ableiten. Hier lässt sich also durchaus ein Wechselverhältnis feststellen.

Schwieriger hingegen scheint es uns, das interne Auswahlverfahren durch das jeweilige Präsidium für die Nominierung für Wissenschaftspreise gemäß den Prinzipien einer qualitativen und verantwortungsvollen Wissenschaftsbewertung durchzuführen. Forschungsreferent*innen können durch die Entscheidungsvorlagen für Nominierungen und entsprechendes „Framing“ der möglichen Kandidat*innen dabei wichtige Vorarbeiten leisten, etwa indem sie in den Dossiers zu den Kandidat*innen vielfältige wissenschaftliche Leistungsdimensionen berücksichtigen oder fachliche Besonderheiten erläutern.

Auch wenn die narrativen CVs im Bereich der Wissenschaftspreise demnach (noch) nicht angekommen sind, können auch hier Forschungsreferent*innen eine aktive Rolle einnehmen und das Wissenschaftsfeld weiter im Sinne narrativer CVs und der Reform der Wissenschaftsbewertung mitgestalten.

6 Förderberatung und Wissenschaftsmanagement im Zeichen Narrativer CVs

Die Einführung narrativer CVs in die Forschungsförderung zeigt sehr deutlich, wie sich die Wissenschaftsbewertung durch neue Exzellenzkriterien und neue Bewertungsmaßstäbe verändert. Es ist gegenwärtig davon auszugehen, dass narrative Lebensläufe in unterschiedlichen Formen und Formaten in der Forschungsförderung noch mehr an Bedeutung gewinnen werden. Durch die Möglichkeit der Nutzung von KI geht das Schreiben von Anträgen schneller von der Hand und die Antragszahlen sind deutlich gestiegen. In Folge dessen gibt es weltweit Diskussionen darüber, wie das System der Forschungsförderung an diese Entwicklungen angepasst werden muss. Eine Forderung ist, dass weniger die Projektanträge als vielmehr die Forschenden als Personen oder Teams im Zentrum der Entscheidung stehen sollten.³⁸ Dadurch könnten auch die Lebenslaufvorlagen noch mehr ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken.

Neben ihrer Anwendung in der Forschungsförderung, spielen narrative CVs zunehmend auch in anderen Bereichen des Wissenschaftssystems eine Rolle. Es gibt beispielsweise erste Versuche diese in Berufungsverfahren einzusetzen.³⁹ In anderen Ländern, etwa in Großbritannien, ist die Anwendung

³⁸ Rees, G. & Wilsdon, J. (2026): Could agentic AI topple grant-funding systems. *Nature* 652: <https://www.nature.com/articles/d41586-026-01297-y>, zuletzt geprüft am 29.04.2026.

³⁹ Die Charité – Universitätsmedizin Berlin nutzt ein Portal, das MERIT Tool für die Erstellung eines strukturierter narrativen CVs, für Berufungsverfahren: <https://merit-cv.charite.de/about/>, zuletzt geprüft am 08.04.2026. Vergleiche auch dazu LaborJournal Blog (2025): Forschungsleistung fair bewerten. Im Gespräch: Miriam Kip,

narrativer CVs in sämtlichen Bereichen des akademischen Lebens schon etablierte Praxis. Mit den dadurch entstehenden neuen Anforderungen müssen Forschungsreferent*innen und andere Wissenschaftsmanager*innen Schritt halten und die Beratung der narrativen CVs in das eigene Beratungsportfolio integrieren.

Für eine gelingende Evaluation der narrativen CVs auf Seiten der Förderer sind klare Evaluationskriterien und eine gute Begleitung der Gutachter*innen im Sinne der Reform der Wissenschaftsbewertung zentral.⁴⁰

Bei CVs in „überdifferenzierter Listenform“ liegt die „narrative agency“, die Deutungshoheit, vornehmlich bei den Gutachtenden, die die Vielzahl an kleinteiligen Informationen erst wieder in ein stimmiges Narrativ über die zu bewertende Person und ihr Projekt übersetzen müssen. Durch die gezielte, fokussierte Darstellung der eigenen Forschungsbiographie liegt diese Deutungshoheit bei einem narrativen CV wieder mehr bei den Forschenden selbst.

In diesem Working Paper haben wir gezeigt, wie Forschungsreferent*innen in ihren Beratungen die narrativen CVs und den zugrundeliegenden Wertewandel adressieren können. Um Skepsis gegenüber den neuen Formaten zu begegnen, können wir den Forschenden mögliche Vorteile narrativer CVs vermitteln: Forschende können narrative CVs als Chance und wichtiges Tool sehen, ihre eigene akademische Biographie und deren Interpretation selbst in der Hand zu haben oder bei Verbundprojekten die Stärken der Gruppe im Hinblick auf die Förderlinien zielgerichtet hervorheben zu können.

Bei Unsicherheiten oder Skepsis aufgrund zusätzlichen Zeitaufwandes können die Forscher*innen daran erinnert werden, dass sie sowieso kontinuierlich ihre Leistungen kontextualisieren – zum Beispiel in Motivationsschreiben, Vorträgen etc. Eben diese eigenen Vorarbeiten können wertvolle, hilfreiche Ressourcen für den narrativen Lebenslauf und seine Anforderungen sein. Dabei können KI-Tools für die Textgenerierung und zum Finden des richtigen Tons hilfreich sein.⁴¹ Die eigene Schwerpunktsetzung und Fokussierung bleiben Aufgabe der Forschenden und der unterstützenden Wissenschaftsmanager*innen.

Danksagung

Wir danken Judit Varga und Wolfgang Kaltenbrunner für Ihren inhaltlichen Beitrag zu dem Workshop „Narrative CVs in Research Funding – a Workshop for Research Managers“ am 5./6. November 2025 an der Leibniz Universität Hannover und allen Teilnehmenden für ihre aktive Mitarbeit.

Wir danken der studentischen Hilfskraft Niklas Erlich (LUH) für die Unterstützung bei der Gestaltung des Text-Layouts und der Grafik „Elemente eines narrativen CVs“.

Berlin, Gespräch: Mario Rembold. Online verfügbar auf: https://www.laborjournal.de/rubric/essays/essays2025/e25_06.php, zuletzt geprüft am 08.04.2026

⁴⁰ Varga, J. & Kaltenbrunner, W. (2025). RoRI Insights: Implementing Narrative CVs - Five recommendations for Funders.

⁴¹ Vergleiche dazu auch erste Überlegungen von Varga und Kaltenbrunner: Varga, J. & Kaltenbrunner, W. (2025): Narrative CVs are rewriting academic stories and identities.

Literatur

- Aubert Bonn, N., Pinxten, W. Rethinking success, integrity, and culture in research (part 2) — a multi-actor qualitative study on problems of science. *Res Integr Peer Rev* 6, 3 (2021).
<https://doi.org/10.1186/s41073-020-00105-z>.
- Deutsche Forschungsgemeinschaft | AG Publikationswesen. (2025). Wissenschaftliches Publizieren als Grundlage und Gestaltungsfeld der Wissenschaftsbewertung. Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). <https://doi.org/10.5281/zenodo.17985310>
- Deutsche Forschungsgemeinschaft. (2024). Einführung eines einheitlichen CV-Musters – Zwischenbilanz ein Jahr danach / Introduction of a Standardised CV Template – Interim Report After One Year. Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). <https://doi.org/10.5281/zenodo.18314376>
- Fritch, R., Garrard, S., Hatch, A., Hazlett, H., Noone, H., Quinn, L., Strinzel, M., Thomson, A., & Vinkenburg, C. (2024). Using Narrative CVs: Identifying shared objectives and monitoring effectiveness (Version v1). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10845837>
- Hamann, J. & Kaltenbrunner, W. (2022): Biographical representation, from narrative to list: The evolution of curricula vitae in the humanities, 1950 to 2010, *Research Evaluation*, Band 31, Heft 4, Oktober 2022, S. 438–451, <https://doi.org/10.1093/reseval/rvab040>.
- Hazlett, Haley: Using Narrative CVs: A shared definition and recommendations for monitoring effectiveness. Blogpost März 25, 2024: <https://sfdora.org/2024/03/25/using-narrative-cvs-a-shared-definition-and-recommendations-for-monitoring-effectiveness/> (zuletzt geprüft am 06.05.2026)
- Kaltenbrunner, Wolfgang; Woods, Helen Buckley; Varga, Judit (2024). Taming complexity: narrative CVs in grant funding evaluations (RoRI Working Paper No. 14). Research on Research Institute. Preprint. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.27291537.v4>
- LaborJournal Blog (2025): Forschungsleistung fair bewerten. Im Gespräch: Miriam Kip, Berlin, Gespräch: Mario Rembold. https://www.laborjournal.de/rubric/essays/essays2025/e25_06.php, zuletzt geprüft am 08.04.2026.
- Rees, G. & Wilsdon, J. (2026): Could agentic AI topple grant-funding systems. *Nature*, Band 652: <https://www.nature.com/articles/d41586-026-01297-y>, zuletzt geprüft am 29.04.2026.
- Varga, J. & Kaltenbrunner, W. Narrative CVs: How do they change evaluation practices in peer review for grant funding? Blogpost November, 5 2024. <https://sfdora.org/2024/11/05/narrative-cvs-how-do-they-change-evaluation-practices-in-peer-review-for-grant-funding/>, zuletzt geprüft am 08.04.2026.
- Varga, J. & Kaltenbrunner, W. (2025). RoRI Insights: Implementing Narrative CVs - Five recommendations for Funders. Research on Research Institute. Report.
<https://doi.org/10.6084/m9.figshare.28524755.v1>
- Varga, J. & Kaltenbrunner, W.: Building the evidence base for narrative CVs. Community of Practice (CoP). Blogpost November, 30 2025. <https://sfdora.org/2025/11/30/evidence-base-narrative-cvs/> (zuletzt geprüft am 02.04.2026)
- Varga, J. & Kaltenbrunner, W.: Narrative CVs are rewriting academic stories and identities. Blogpost Juli 23, 2025. <https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2025/07/23/narrative-cvs-are-rewriting-academic-stories-and-identities/> (zuletzt geprüft am 02.04.2026)

Beispiele für CV-Formate internationaler Forschungsförderorganisationen

Luxembourg National Research Fund (Fonds National de la Recherche - FNR), Narrative Profile:

<https://www.fnr.lu/narrative-cv/> (zuletzt geprüft am 02.04.2026)

Dutch Research Council (NWO), Evidence-based CV: <https://www.nwo.nl/en/evidence-based-cv> (zuletzt geprüft am 02.04.2026)

Swiss National Science Foundation (SNSF), CV Format:

<https://www.snf.ch/de/gKcnwW6aEft4bMPF/seite/ihr-lebenslauf-alles-zum-cv-format> (zuletzt geprüft am 02.04.2026)

UK Research and Innovation (UKRI), Resumé for Research and Innovation: <https://www.ukri.org/publications/resume-for-research-and-innovation-r4ri-template/> (zuletzt geprüft am 02.04.2026)